

УДК 574.5

ЗООБЕНТОС НЕКОТОРЫХ ОЗЕР КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

САМБАЕВ НУРЛАН СЕРИКБАЕВИЧ

Заведующий опорным пунктом

Аральского филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»
г. Аральск, Казахстан

КАЛЫМБЕТОВА МАЙРА ТЕЛАГЫСОВНА

СНС Аральского филиала ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
г. Аральск, Казахстан

**САРИЕВ БАУРЖАН АБИЛХАНОВИЧ,
САРИЕВА АКЕРКЕ АБИЛХАНОВНА,
КЕНЖЕБАЕВ ТОРЕБЕК КУАНЫШЕВИЧ**

старшие лаборанты Аральского филиала ТОО «Научно-производственный центр
рыбного хозяйства», г. Аральск, Казахстан

Аннотация: Представлены результаты исследования сообществ зообентоса восьми озер Казалинского района Кызылординской области: Алтынколь, Жайлауколь, Туздыколь, Ащыколь, Торткулак, Шортанбасат, Караколь и Караколь (большой) – в весенний период 2025 года. В бентосных пробах озер отмечено 17 таксонов из групп Crustacea и Insecta. Наибольшим разнообразием из насекомых отличались личинки хирономид. Расчеты индекса Шеннона – Уивера демонстрируют невысокое видовое разнообразие сообществ для всех водоемов. Наиболее высокие показатели видового разнообразия были отмечены на оз. Торткулак – 2,21 бит/экз., самые низкие – на озере Туздыколь – 1,01 бит/экз. По остаточной биомассе кормовых организмов водоём Торткулак оценивается как водоем повышенного уровня кормности, Туздыколь – средней кормности, Караколь – умеренной. Остальные водоёмы соответствуют очень низким и низким уровням трофности по зообентосу.

Ключевые слова: озеро, зообентос, численность, биомасса, доминант, индекс видового разнообразия, кормность

На территории Кызылординской области, кроме крупных водоемов республиканского и международного значения, имеются малые водоемы, которые значатся как резервные, местного значения. Их исследование представляет научный и практический интерес для выявления биоразнообразия гидробионтов, их количественного развития и разработки биологически обоснованных рекомендаций по рациональному, хозяйственному использованию биоресурсов. Сотрудниками Аральского филиала ТОО «НПЦ РХ» в течение ряда лет проводятся исследования таких водоемов.

Целью данной работы было исследование сообществ донных беспозвоночных восьми озер Казалинского района Кызылординской области.

Материал и методика. В мае 2025 г. были проведены гидробиологические исследования на 8-ми озерах, расположенных в Казалинском районе Кызылординской области. Зообентос отбирался дночерпателем Петерсена с площадью захвата 0,025 м². Всего было отобрано и обработано по общепринятым методикам 16 проб (на каждом водоеме было заложено по 2 станции) [2–3]. Для определения таксономической принадлежности гидробионтов использовались соответствующие определители [4–8]. Индекс видового разнообразия Шеннона рассчитывали по численности беспозвоночных [9]. Оценку уровня кормности гидробионтов проводили согласно классификации С.П. Китаева [10].

Площадь исследованных озер различна: от 20 (оз. Алтынколь) до 264 (оз. Торткулак) га. Водность их зависит от реки Сырдарья, с которой они связаны протокой или каналами. Весной

водоемы были маловодными с малыми глубинами, минерализация воды находилась в пределах от 900 (оз. Туздыколь) до 6100 мг/дм³ (оз. Алтынколь) [1]. Температура водной толщи в местах отбора проб варьировала в пределах 20,3-23,6 °С. Преобладающий грунт исследованных озер в основном мягкий, представлен песком с илом.

Результаты исследований. По результатам проведенных исследований из состава донных беспозвоночных были обнаружены гаммарусы (1 вид), личинки хирономид (14 таксонов), мокрец и жуков-водолюбов (по 1 таксону). Фауна донных беспозвоночных оз. Алтынколь включала 5 видов личинок хирономид *Cryptochironomus gr. defectus* Kieffer, 1913, *Glyptotendipes gripekoveni* Kieffer, 1913, *Chironomus dorsalis* Meigen, 1818, *Endochironomus tendens* Fabricius, 1775, *Polypedilum gr. convectum* Walker, 1856. В сообществе зообентоса оз. Жайлауколь были отмечены личинки комаров-звонцов *G. gripekoveni*, *E. tendens* и *P. gr. scalalnum* Schraenck, 1803. Зообентос оз. Туздыколь включал ракообразных *Dikerogammarus aralensis* Uljanin, 1875, личинок хирономид *Chironomus ex. gr. plumosus* Linne, 1758, *C. dorsalis*. В оз. Ащыколь выявлены личинки мокрецов *Ceratopogonidae* gen. sp., комаров звонцов *Cladotanytarsus mancus* Walker, 1856, *Cryptochironomus* sp., *G. gripekoveni*, *C. ex. gr. plumosus*, *C. dorsalis*. В сообществе донных организмов оз. Торткулак отмечены гаммарусы *D. aralensis*, личинки хирономид *Procladius ferrugineus* Kieffer, 1918, *C. ex. gr. plumosus*, *Stictochironomus histrio* Kiffer, 1794, куколки *Chironomidae*, а также личинки семейств мокрецов *Ceratopogonidae* и жуков-водолюбов *Hydrophilidae*. В составе зообентоса оз. Шортанбасат обнаружены личинки хирономид *Cricotopus gr. silvestris* Fabricius, 1794, *C. gr. defectus*, *G. gripekoveni* и *S. histrio*. В фауне донных беспозвоночных оз. Караколь зарегистрированы *C. gr. defectus*, *C. ex. gr. plumosus*, *C. dorsalis* и *P. gr. convectum*. Зообентос оз. Караколь (большой) включал хирономид *C. mancus*, *C. gr. defectus*, *C. tentans* Fabricius, 1805, *E. tendens*. Наибольшим количеством видов был представлен зообентос оз. Торткулак (7 таксонов), наименьшим – озера Жайлауколь и Туздыколь (по 3 таксона).

Максимальные количественные показатели зообентоса наблюдались на оз. Торткулак, где были отмечены ракообразные *D. aralensis*, насекомые семейств *Chironomidae*, *Ceratopogonidae* и *Hydrophilidae*. Основную долю численности и биомассы беспозвоночных здесь составили хирономиды (78,3% численности и 63,3% биомассы) (таблица 1). Превосходство их по массе связано с развитием наиболее крупных *C. ex. gr. plumosus*, составивших 86,8% от общего значения биомассы хирономид. Донное сообщество озера по шкале трофности относится к классу повышенной продуктивности и α -эвтрофному типу [10].

Таблица 1 – Численность и биомасса макрозообентоса водоемов местного значения Казалинского района Кызылординской области, май 2025 года

Наименование таксона	оз. Алтынколь		оз. Жайлауколь		оз. Туздыколь		оз. Ащыколь	
	Ч ¹	Б ²						
Crustacea – Ракообразные								
<i>D. aralensis</i>	-	-	-	-	60	0,91	-	-
Insecta – Насекомые								
<i>C. mancus</i>	-	-	-	-	-	-	20	0,01
<i>C. gr. defectus</i>	420	0,75	-	-	-	-	-	-
<i>G. gripekoveni</i>	120	0,21	80	0,12	-	-	340	0,38
<i>C. ex. gr. plumosus</i>	-	-	-	-	460	5,05	240	1,05
<i>C. dorsalis</i>	160	0,44	-	-	80	0,68	60	0,14
<i>E. tendens</i>	40	0,19	20	0,08	-	-	-	-
<i>P. gr. convectum</i>	300	0,28	-	-	-	-	-	-
<i>P. gr. scalalnum</i>	-	-	20	0,02	-	-	-	-

<i>Cryptochironomus</i> sp.	-	-	-	-	-	-	20	0,07
<i>Ceratopogonidae</i> gen. sp.	-	-	-	-	-	-	20	0,02
Всего	1040	1,87	120	0,22	600	6,64	700	1,67
Класс трофности	низкий		очень низкий		средний		низкий	
Преобладающий тип водоема	β-олиготрофный		α-олиготрофный		β-мезотрофный		β-олиготрофный	
Примечание: Ч – численность, экз./м ² , Б – биомасса, г/м ²								

Продолжение таблицы 1

Наименование таксона	оз. Торткулак		оз. Шортанбасат		оз. Караколь		оз. Караколь (большой)	
	Ч ¹	Б ²	Ч ¹	Б ²	Ч ¹	Б ²	Ч ¹	Б ²
Crustacea – Ракообразные								
<i>D. aralensis</i>	340	3,29	-	-	-	-	-	-
Insecta – Насекомые								
<i>P. ferrugineus</i>	240	0,11	-	-	-	-	-	-
<i>C. gr. silvestris</i>	-	-	120	0,09	-	-	-	-
<i>C. mancus</i>	-	-	-	-	-	-	640	1,12
<i>C. gr. defectus</i>	-	-	20	0,05	20	0,07	60	0,19
<i>G. gripekoveni</i>	-	-	120	0,29	-	-	-	-
<i>C. ex. gr. plumosus</i>	740	6,80	-	-	200	4,17	-	-
<i>C. tentans</i>	-	-	-	-	-	-	360	0,47
<i>C. dorsalis</i>	-	-	-	-	20	0,59	-	-
<i>E. tendens</i>	-	-	-	-	-	-	100	0,29
<i>P. gr. convectum</i>	-	-	-	-	20	0,02	-	-
<i>S. histrio</i>	780	0,85	20	0,03	-	-	-	-
<i>Chironomidae</i> (puppa)	40	0,06	-	-	-	-	-	-
<i>Hydrophilidae</i> gen. sp.	140	1,21	-	-	-	-	-	-
<i>Ceratopogonidae</i> gen. sp.	20	0,23	-	-	-	-	-	-
Всего	2300	12,55	280	0,46	260	4,85	1160	2,07
Класс трофности	повышенный		очень низкий		умеренный		низкий	
Преобладающий тип водоема	α-эвтрофный		α-олиготрофный		α-мезотрофный		β-олиготрофный	
Примечание: Ч – численность, экз./м ² , Б – биомасса, г/м ²								

По биомассе зообентоса кормовая база озера Туздыколь характеризовалась средней кормностью (6,64 г/м²), оз. Караколь – умеренной (4,85 г/м²). Лидирующее положение по биомассе на обоих водоемах занимали личинки *C. ex. gr. plumosus*, составившие соответственно 76,1% и 86% от общих показателей.

На озерах Алтынколь, Ащыколь и оз. Караколь (большой) были отмечены низкие показатели биомассы зообентоса – 1,87; 1,67; 2,07 г/м²; эти озера относятся к β-олиготрофному типу водоемов. Зообентос оз. Алтынколь складывался личинками семейства *Chironomidae* (5 видов). Доминантами по численности и биомассе зарегистрированы *C. gr. defectus* (40,4% и

40,2%). В зообентосе оз. Караколь (большой), также представленный хирономидами, на первом месте с 55,2% численности и 54,1% биомассы отмечены *C. tanicus*.

В зообентосе оз. Ащыколь отмечены личинки двукрылых насекомых семейств *Chironomidae* (5 таксонов) и *Ceratopogonidae* (1 таксон). Более 48,5% численности организмов составили хирономиды *C. gripekoveni*, 62,9% биомассы – крупноразмерные *C. ex. gr. plumosus*.

Минимальные показатели биомассы зообентоса отмечены на оз. Жайлауколь и Шортанбасат: 0,22 и 0,46 г/м² – преобладающим видом были личинки *C. gripekoveni* – соответственно 54,5% и 63,0%. Эти озера относятся к α -олиготрофному типу водоемов.

Индексы видового разнообразия (Шеннона – Уивера), рассчитанные для каждого из водоемов, невысоки. Наибольшее ее значение было отмечено на оз. Торткулак – 2,21 бит/экз., указывающее о структурной устойчивости сообщества. Самое низкое – на оз. Туздыколь – 1,01 бит/экз., что может свидетельствовать о неблагоприятной экологической обстановке в этом водоеме.

Заключение. Таким образом, видовое богатство зообентоса исследованных озер было невысоким: отмечено всего 17 таксонов макрозообентоса из двух групп: Crustacea и Insecta. Наибольшим количеством видов представлен зообентос оз. Торткулак (7 таксонов), наименьшим – озера Жайлауколь и Туздыколь (по 3 таксона). Преобладающей группой по биоразнообразию и количественным показателям были хирономиды. Индексы видового разнообразия (Шеннона – Уивера), рассчитанные для каждого из водоемов невысоки. По остаточной биомассе кормовых организмов водоём Торткулак был повышенного уровня кормности, Туздыколь - средней кормности, Караколь – умеренной. Остальные водоёмы оценивались очень низким и низким уровнем трофности по зообентосу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Алекин О. А. Основы гидрохимии. – Л., 1970. – 444 с.
2. Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоемов Казахстана (планктон, зообентос) Алматы, 2018. – 43 с.
3. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. – Л., 1983. – 240 с.
4. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Насекомые (Двукрылые). - СПб, 1999. - Т.4. - Ч.1, Ч.2. - 998 с.
5. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Ракообразные. – СПб, 1995. -Т. 2.– 632 с.
6. Определитель пресноводных беспозвоночных европейской части СССР / Под ред. Л.А. Кутиковой, Я.И. Старобогатова. – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – 512 с.
7. Мамаев Б.М. Определитель насекомых по личинкам. - М., 1972.-399 с.
8. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae. Фауна СССР (Diptera, Chironomidae). – Л., 1983. – 295 с.
9. Методическое пособие для биоиндикации экологического состояния водоёмов Казахстан, основанное на использовании беспозвоночных гидробионтов / Шарапова Л.И., Трошина Т.Т., Ковалёва Л.А., Мажибаева Ж.О.- Алматы, 2017. – С. 50.
10. Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – 395 с.